

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**LUTFULLAEV Umrillo Lutfullaevich**
DSc, Professor**KOBILOVA Shakhodat Shokirovna**
PhD**SAFAROVA Nasiba Iskandarovna**
PhD, docent

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

MADAMINOVA Nigora Ergashovna
PhD

Andijan State Medical Institute Andijan, Uzbekistan

PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS

For citation: Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N. Predictors of clinical outcome in sensorineural hearing loss // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.219-225

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181896>**ANNOTATION**

This study investigates the clinical, audiological, and immunological characteristics of patients with sudden sensorineural hearing loss (SSNHL). A retrospective analysis was conducted on 83 hospitalized patients, affecting 84 ears, over a period from January 2014 to December 2022. The results indicate that SSNHL predominantly presents as unilateral hearing loss, with a higher occurrence in men and an average age of onset of 41.6 years. Immunological assessments revealed elevated IgE and IgM antibodies in 16 and 6 patients, respectively. Early treatment emerged as a key prognostic factor for hearing recovery, while tinnitus was also associated with positive outcomes. The findings suggest that viral infections and immune mechanisms may play a significant role in the pathogenesis of SSNHL.

Keywords: SSNHL, immunological markers, tinnitus, hearing recovery, early treatment

ЛУТФУЛЛАЕВ Умрилло Лутфуллаевич
д.м.н., профессор**КОБИЛОВА Шаходат Шокировна**
PhD**САФАРОВА Насиба Искандаровна**
к.м.н., доцентСамаркандский государственный медицинский
МАДАМИНОВА Нигора Эргашевна

PhD

Андижанский государственный медицинский институт

ПРЕДИКТОРЫ КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА ПРИ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данном исследовании изучались клинические, аудиологические и иммунологические характеристики пациентов с внезапной нейросенсорной тугоухостью (ВНСТ). Был проведен ретроспективный анализ 83 госпитализированных пациентов с поражением 84 ушей в период с января 2014 по декабрь 2022 года. Результаты показали, что ВНСТ преимущественно проявляется как односторонняя потеря слуха, чаще встречается у мужчин, а средний возраст начала заболевания составил 41,6 года. Иммунологические обследования выявили повышенный уровень антител IgE и IgM у 16 и 6 пациентов соответственно. Раннее лечение стало ключевым прогностическим фактором восстановления слуха, а наличие шума в ушах также было связано с положительными результатами. Результаты исследования предполагают, что вирусные инфекции и иммунные механизмы играют значительную роль в патогенезе ВНСТ.

Ключевые слова: ВНСТ, иммунологические маркеры, шум в ушах, восстановление слуха, раннее лечение

ЛУТФУЛЛАЕВ Умрилло Лутфуллаевич

т.ф.д., профессор

ҚОБИЛОВА Шаҳодат Шокировна

PhD

САФАРОВА Насиба Искандаровна

т.ф.н., доцент

Самарқанд давлат тиббиёт университети

МАДАМИНОВА Нигора Эргашевна

PhD

Андижон давлат тиббиёт институти

НЕЙРОСЕНСОР ҚАРЛИҚДА КЛИНИК НАТИЖАЛАРНИНГ ПРЕДИКТОРЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу тадқиқотда беморларда кузатилган тўсатдан юзага келган нейросенсор қарликнинг (ТЮНК) клиник, аудиологик ва иммунологик хусусиятлари ўрганилди. 2014 йил январь ойидан 2022 йил декабрь ойигача бўлган даврда 83 нафар госпитализация қилинган беморларнинг 84 қулоғидаги касаллик ҳолатлари ретроспектив таҳлил қилинди. Натижаларга кўра, ТЮНК асосан бир томонлама эшитиш қобилиятининг йўқолиши сифатида намоён бўлган, эркакларда кўпроқ учраган ва касалликнинг ўртача ёши 41,6 йилни ташкил этган. Иммунологик текширувларда 16 ва 6 беморда мос равишда IgE ва IgM антитаналари юқори даражада аниқланган. Тадқиқотнинг натижаларига кўра, эрта даволаш эшитиш қобилиятини тиклашда асосий прогностик омил бўлиб, қулоқдаги шовқиннинг мавжудлиги ҳам ижобий натижалар билан боғланган. Тадқиқотдан шуни тахмин қилиш мумкинки, вирусли инфекциялар ва иммун механизмлар ТЮНК патогенезида муҳим роль ўйнаши мумкин.

Калит сўзлар: ТЮНК, иммунологик маркерлар, қулоқда шовқин, эшитиш қобилияти тикланиши, эрта даволаш.

Введение

Внезапная нейросенсорная тугоухость (ВНСТ) характеризуется стремительной потерей слуха, которая происходит менее чем за три дня. Уровень ухудшения слуха должен превышать 30 децибел по крайней мере на трех частотах [1]. В Соединенных Штатах ежегодно фиксируется свыше 66 000 новых случаев ВНСТ, что затрагивает от 5 до 27 человек на каждые 100 000 населения [2]. Исследования показывают, что ВНСТ обычно возникает у людей

старше 40 лет [3]. В последние десятилетия учёные детально изучили множество прогностических факторов этого состояния. Было выявлено, что более тяжелая начальная потеря слуха, пожилой возраст, головокружение, нисходящий тип аудиограммы, а также сердечно-сосудистые факторы риска, такие как диабет, гиперхолестеринемия и гипергликемия, снижают шансы на выздоровление [4-5]. Патогенетические механизмы ВНСТ до сих пор остаются не полностью выясненными. Тем не менее, предполагается, что потенциальными причинами могут быть вирусные инфекции, нарушения микроциркуляции, аутоиммунные заболевания и кровоизлияние в лабиринт [6,7], при этом вирусные инфекции рассматриваются как важный элемент в развитии этого состояния [8]. Настоящее исследование было направлено на изучение клинических, аудиологических, лабораторных характеристик и прогностических факторов у пациентов с ВНСТ.

Материал и методы

Настоящее ретроспективное исследование было проведено в на кафедре отоларингологии Самаркандского Государственного Медицинского университета. В исследование были включены данные 83 госпитализированных пациентов, у которых было зарегистрировано 92 пораженных уха, в период с января 2014 года по декабрь 2022 года. Все участники исследования предоставили письменное информированное согласие, что является важным аспектом соблюдения этических норм в медицинских исследованиях. Этическое одобрение исследования было получено от комитета по этике Самаркандского государственного медицинского университета, что подчеркивает его соответствие международным стандартам в области биомедицинских исследований.

Методология исследования включала использование как чисто тональной аудиометрии, так и тимпанометрии для оценки слуховых функций и слухового равновесия у каждого пациента. Поведенческая аудиометрия использовалась в случае детей младшего возраста, что является стандартной практикой при оценке слуха у детей, которые еще не способны полностью взаимодействовать с традиционными аудиометрическими методами. Дополнительно пациенты проходили стандартный анализ крови, который включал оценку уровня различных биомаркеров и показателей общего здоровья, что позволило выявить возможные сопутствующие заболевания или предрасполагающие факторы.

Анализ порогов слуха проводился на частотах 0,5, 1, 2 и 4 килогерца. Эти частоты были выбраны, поскольку они охватывают ключевые диапазоны, необходимые для адекватной оценки слуха, особенно для понимания речи. Для оценки степени потери слуха применялась шкала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что позволило стандартизировать результаты и сделать их сопоставимыми с другими исследованиями. Согласно этой шкале, уровни потери слуха классифицируются по степени тяжести: от легкой до глубокой, что помогло определить степень нарушения слуха у каждого пациента.

Для анализа клинических особенностей внезапной нейросенсорной тугоухости (ВНСТ) и выявления предполагаемых прогностических факторов использовались несколько статистических методов. Статистический анализ проводился с использованием программного обеспечения R-Studio версии 3.6.2. Этот пакет программного обеспечения является мощным инструментом для анализа медицинских данных и предоставляет широкий спектр возможностей для обработки информации. Были проведены бинарный логистический регрессионный анализ, тест Хи-квадрат (χ^2), U-тест Манна-Уитни и тест Фишера. Бинарная логистическая регрессия использовалась для оценки влияния различных прогностических факторов на исход заболевания, что позволило установить их статистическую значимость. Тест Хи-квадрат применялся для анализа категориальных данных, в то время как U-тест Манна-Уитни использовался для сравнения медианных значений между группами. Тест Фишера, являясь мощным инструментом для анализа небольших выборок, позволил более точно оценить взаимосвязи между различными клиническими переменными.

Результаты: ВНСТ была диагностирована в 84 ушах (83 пациента); 51,1% этих пациентов составили мужчины (43 уха), а 48,9% женщины (41 ухо). В общей сложности 70 ушей, или 83,3%, страдали от односторонней потери слуха, а 14 ушей, или 16,7%, были

затронуты потерей слуха с обеих сторон. Средний возраст пациентов на момент обращения составил $41,6 \pm 8,1$ года (диапазон: 3-70 лет). Большинство пациентов были госпитализированы на срок не более 10 дней терапии. Среди 84 ушей с ВНСТ 8 ушей (9,5%) были отнесены к группе 2-18 лет, 26 ушей (31,0%) — к группе 19-30 лет, 25 ушей (29,8%) представляли возрастную группу 31-65 лет, и 25 ушей (29,8%) принадлежали группе старше 65 лет.

Таблица 1

Характеристика пациентов с ВНСТ (n= 92 уха).

	Переменные	Легкая степень N (%)	Умеренная степень N (%)	Тяжелая степень N (%)	Глубокая тугоухость N (%)
		n=5	n=7	n=14	n=58
Форма	Односторонняя тугоухость	4 (80.0%)	6 (85.7%)	10 (71.4%)	50 (86.2%)
Возраст	2-18 лет	0 (0%)	3 (42.9%)	5 (35.7%)	22 (37.9%)
	19-30 лет	2 (50.0%)	2 (28.6%)	4 (28.6%)	18 (31.0%)
	31-65 лет	1 (25.0%)	1 (14.3%)	3 (21.4%)	5 (8.6%)
	>65 лет	1 (25.0%)	1 (14.3%)	2 (14.3%)	5 (8.6%)
Симптомы	Заложенность	1 (25.0%)	2 (28.6%)	3 (21.4%)	8 (13.8%)
	Шум в ушах	2 (50.0%)	5 (71.4%)	9 (64.3%)	46 (79.3%)
	Головокружение	1 (25.0%)	4 (57.1%)	6 (42.9%)	35 (60.3%)

В ходе обследования было установлено, что потеря слуха в 5 ушах (6,0%) соответствовала легкой степени, в 7 ушах (8,3%) — умеренной, в 14 ушах (16,7%) — тяжелой, а у 58 ушей (69,0%) из 84 наблюдалась глубокая степень потери слуха (таблица 1). Восходящая кривая аудиограммы была зафиксирована у 2 ушей (2,4%), тогда как нисходящая кривая наблюдалась у 8 ушей (9,5%). Плоская кривая была выявлена у 17 ушей (20,2%), в то время как у 53 ушей (63,1%) была зафиксирована глубокая кривая. U-образная кривая встречалась лишь у 3 ушей (3,6%) (таблица 2). Результаты тимпанометрии показали, что у 78 ушей (92,9%) была кривая типа А, тогда как у 6 ушей (7,1%) были зарегистрированы кривые типа С.

Таблица 2

Характеристика аудиограмм пациентов с ВНСТ (n= 92 уха).

Переменные	Легкая N (%)	Умеренная N (%)	Тяжелая N (%)	Глубокая N (%)
Всего	n = 5	n = 7	n = 14	n= 58
Восходящая	2 (40.0%)	1 (14.3%)	-	-
Нисходящая	0 (0.0%)	3 (42.9%)*	2 (14.3%)	3 (5.2%)
Плоская	1 (20.0%)	2 (28.6%)*	9 (64.3%)*	5 (8.6%)
Глубокая	-	-	3 (14.3%)	50 (86.2%)*
U-образная	2 (40.0%)	1 (14.3%)	-	-

Примечание: *p- значение менее 0,05

Распределение пациентов по возрасту в зависимости от стороны потери слуха, наличия головокружения и шума в ушах были статистически значимыми (таблица 3.). Не было

выявлено значимой разницы между возрастными группами и полом пациентов, заложенности уха и типом кривой аудиограммы.

Таблица 3

Распределение характеристик пациентов по возрастным группам (n= 92 уха).

	2-18 лет n (%)	19-30 лет n (%)	31-65 лет n (%)	>65 лет n (%)
Всего	N = 8	N = 26	N = 25	N = 25
Пол (мужчина)	2 (25.0%)	13 (50.0%)	12 (48.0%)	8 (32.0%)
Одност-я тугоухость	4 (50.0%)	22 (84.6%)*	21 (84.0%)*	18 (72.0%)*
Заложенность уха	1 (12.5%)	3 (11.5%)	2 (8.0%)	3 (12.0%)
Шум в ушах	2 (25.0%)	24 (92.3%)*	22 (88.0%)*	18 (72.0%)*
Головокружение	3 (37.5%)	13 (50.0%)	14 (56.0%)*	12 (48.0%)

*p- значение менее 0,05

В ходе данного исследования заложенность уха была зафиксирована в 10,7% случаев (n=9). О присутствии шума в ушах сообщили 82,1% участников (69 ушей). Головокружение наблюдалось у 54,8% пациентов (46 ушей). У 11 пациентов (13 ушей) диагностировались инфекции верхних дыхательных путей. Усталость была отмечена у 6 пациентов (6 ушей), а у 4 пациентов (5 ушей) были выявлены травматические повреждения.

У 42,4% ушей пациентов с диагнозом ВНСТ наступило полное или частичное выздоровление. Из них у 11,9% пациентов произошло полное восстановление, у 19,6% - частичное восстановление, а у 10,9% - незначительное улучшение состояния. Согласно результатам многомерного исследования, существует положительная связь между восстановлением слуха и ранним началом лечения. Наличие шума в ушах также показало сильную тенденцию к значимости. Наблюдалась тенденция отрицательной корреляции между восстановлением слуха и наличием тяжелой или глубокой потери слуха, однако мы не обнаружили статистически значимой связи (табл. 4-5).

Таблица 5.

Многомерный анализ прогностических факторов восстановления слуха у пациентов с ВНСТ.

Переменные	Восстановл ение (n = 39)	Без изменений (n = 53)	Множественный регрессионный анализ		
			ОШ	95% ДИ	P знач.
Пол (Мужчина)	21 (53.8%)	24 (53.3%)	1.02	0.45–2.38	0.96
Возраст 19–30 лет	10 (25.6%)	20 (44.4%)	0.43	0.18–1.03	0.08
Возраст 31–65 лет	12 (30.8%)	14 (31.1%)	0.98	0.40–2.39	0.98
Возраст >65 лет	15 (38.5%)	11 (24.4%)	1.93	0.77–4.83	0.25
Раннее лечение (<7 дней)	25 (64.1%)	17 (37.8%)	2.94	1.17–7.38	0.02
Головокружение	23 (58.9%)	22 (48.9%)	1.50	0.63–3.58	0.36
Шум в ушах	33 (84.6%)	32 (71.1%)	2.23	0.73–6.84	0.16
Заложенность уха	3 (7.7%)	5 (11.1%)	0.67	0.15–3.00	0.67

Обсуждение: В нашем исследовании было выявлено 83 пациента с ВНСТ, которые в общей сложности имели 84 пораженных уха. Наши результаты свидетельствуют о том, что вирусные инфекции играют важную роль в возникновении ВНСТ. Согласно предыдущим исследованиям, потеря слуха, вызванная цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекцией, обычно варьируется от тяжелой до глубокой степени, отличается изменчивостью, прогрессирующим течением и отсроченным началом. Более 90% инфицированных ЦМВ не проявляют каких-либо симптомов инфекции [12]. Важно включить стандартизированные методы профилактики и лечения ЦМВ в клиническую практику.

Наши данные также указывают на то, что ВНСТ чаще развивалась на одной стороне, что согласуется с результатами предыдущих исследований [14]. Кроме того, двусторонняя

форма ВНСТ чаще ассоциировалась с глубокой потерей слуха, чем односторонняя форма с тяжелой потерей слуха. У большинства пациентов была либо тяжелая, либо глубокая степень потери слуха с характерными особенностями аудиограммы.

Всем участникам исследования проводилось иммунологическое обследование. У 16 пациентов был выявлен повышенный уровень антител IgE, а у 6 – антител IgM. Эти антитела могут способствовать повреждению внутреннего уха через неправильное взаимодействие с антигенами внутреннего уха или активацию Т-клеток [5,7]. Это подтверждает, что иммунологический механизм может быть одной из причин внезапной нейросенсорной тугоухости.

В исследовании также был проведен стандартный анализ крови у 83 пациентов, из которых у 31 было обнаружено повышенное количество лейкоцитов. Существуют доказательства того, что высокий уровень лейкоцитов может быть серологическим маркером ВНСТ [3,4,11].

Наши данные показали, что раннее лечение является важным прогностическим фактором восстановления слуха. Сильные, но статистически незначимые положительные прогностические маркеры включали шум в ушах и восходящую кривую аудиограммы. В ряде исследований было показано, что шум в ушах является значимым благоприятным фактором в случае внезапного начала ВНСТ [4-6,11,14]. В нашем исследовании шум в ушах наблюдался у 79,2% пациентов, из которых 45,2% частично или полностью восстановили слух. Многомерный анализ показал, что наличие шума в ушах было сильным предиктором восстановления слуха, хотя и не достигло статистической значимости.

Заключение: В завершение можно подчеркнуть, что ВНСТ преимущественно проявляется односторонним поражением и глубокой степенью потери слуха. Наши результаты показали, что полное восстановление слуха было зафиксировано у 11,9% пациентов, а общее улучшение слуха наблюдалось у 42,4% случаев. Важными положительными прогностическими факторами выступили раннее начало лечения и наличие шума в ушах. Иммунологические маркеры, такие как антитела IgE и IgM, продемонстрировали возможную связь с развитием ВНСТ. Данные исследования подчеркивают важность своевременной диагностики и лечения для повышения вероятности полного или частичного восстановления слуха.

REFERENCES / СНОСКИ / IQTIBOSLAR:

1. Chandrasekhar SS, Tsai Do BS, Schwartz SR, Bontempo LJ, Faucett EA, Finestone SA, Hollingsworth DB, Kelley DM, Kmucha ST, Moonis G, Poling GL. Clinical practice guideline: sudden hearing loss (update). *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*. 2019 Aug;161(1_suppl):S1-45. <https://doi.org/10.1177/0194599819859885>
2. Kim SH, Kim SJ, Im H, Kim TH, Song JJ, Chae SW. A trend in sudden sensorineural hearing loss: data from a population-based study. *Audiology and Neurotology*. 2017;22(6):311-6. <https://doi.org/10.1159/000485313>
3. Kang WS, Yang CJ, Shim M, Song CI, Kim TS, Lim HW, Ahn JH, Park HJ, Chung JW. Prognostic factors for recovery from sudden sensorineural hearing loss: a retrospective study. *Journal of audiology & otology*. 2017 Apr;21(1):9. <https://doi.org/10.7874/jao.2017.21.1.9>
4. Nosrati-Zarenoe R, Arlinger S, Hulterantz E. Idiopathic sudden sensorineural hearing loss: results drawn from the Swedish national database. *Acta Oto-Laryngologica*. 2007 Jan 1;127(11):1168-75. <https://doi.org/10.1080/00016480701242477>
5. Merchant SN, Adams JC, Nadol Jr JB. Pathology and pathophysiology of idiopathic sudden sensorineural hearing loss. *Otology & Neurotology*. 2005 Mar 1;26(2):151-60. <https://doi.org/10.1097/00129492-200503000-00004>
6. Oreskovic Z, Shejbal D, Bicanic G, Kekic B. Influence of lipoproteins and fibrinogen on pathogenesis of sudden sensorineural hearing loss. *The Journal of Laryngology & Otology*. 2011 Mar;125(3):258-61. <https://doi.org/10.1017/S0022215110002252>

7. Eisenhut M. Evidence supporting the hypothesis that inflammation-induced vasospasm is involved in the pathogenesis of acquired sensorineural hearing loss. *International Journal of Otolaryngology*. 2019 Nov 6;2019. <https://doi.org/10.1155/2019/4367240>
8. Greco A, Fusconi M, Gallo A, Marinelli C, Macri GF, De Vincentiis M. Sudden sensorineural hearing loss: an autoimmune disease?. *Autoimmunity reviews*. 2011 Oct 1;10(12):756-61. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2011.05.005>
9. Chadha S, Cieza A. Promoting global action on hearing loss: World hearing day. *International journal of audiology*. 2017 Mar 4;56(3):145-7. <https://doi.org/10.1080/14992027.2017.1291264>
10. Olusanya BO, Davis AC, Hoffman HJ. Hearing loss grades and the International classification of functioning, disability and health. *Bulletin of the World Health Organization*. 2019 Oct 10;97(10):725. <https://doi.org/10.2471/BLT.19.230367>
11. Kuhn M, Heman-Ackah SE, Shaikh JA, Roehm PC. Sudden sensorineural hearing loss: a review of diagnosis, treatment, and prognosis. *Trends in amplification*. 2011 Sep;15(3):91-105. <https://doi.org/10.1177/1084713811408349>
12. Karltorp E, Löfkvist U, Lewensohn-Fuchs I, Lindström K, Eriksson Westblad M, Teär Fahnehjelm K, Verrecchia L, Engman ML. Impaired balance and neurodevelopmental disabilities among children with congenital cytomegalovirus infection. *Acta Paediatrica*. 2014 Nov;103(11):1165-73. <https://doi.org/10.1111/apa.12745>
13. Xie Y, Orabi NA, Zwolan TA, Basura GJ. Outcomes of unilateral idiopathic sudden sensorineural hearing loss: Two decades of experience. *Laryngoscope Investigative Otolaryngology*. 2019 Dec;4(6):693-702. <https://doi.org/10.1002/liv.2.331>
14. Lee SY, Choi BY, Koo JW, De Ridder D, Song JJ. Cortical oscillatory signatures reveal the prerequisites for tinnitus perception: a comparison of subjects with sudden sensorineural hearing loss with and without tinnitus. *Frontiers in Neuroscience*. 2020 Nov 27;14:596647. <https://doi.org/10.3389/fnins.2020.596647>
15. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cellcarcinoma *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
16. Chen C, Shi G, He M, Song X, Cheng X, Wang B, Gu H, Liang X, Yu S. Characteristics and prognosis of idiopathic sudden sensorineural hearing loss in aged people: a retrospective study. *Acta Oto-Laryngologica*. 2019 Nov 2;139(11):959-65. <https://doi.org/10.1080/00016489.2019.1657589>

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000